

**ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ**

**TEACHING ENGLISH AS A MEANS OF INCREASING STUDENTS'
INTEREST IN A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE**

СТЕПАНЧЕНКО ВИОЛЕТТА ГРИГОРЬЕВНА,

проректор,

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

СВЕЧАРЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

заведующая,

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

ГРИШУКОВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,

методист,

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

ПРИХОДЬКО НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА,

методист,

ОГАОУ ДПО «БелИРО».

STEPANCHENKO VIOLETTA GRIGORIEVNA,

Provost,

RSAGEI APE "Belgorod Institute of Education Development".

SVECHAREVSKAYA SVETLANA ALEXANDROVNA,

Head,

RSAGEI APE "Belgorod Institute of Education Development".

GRISHUKOVA SOFYA VLADIMIROVNA,

methodologist,

RSAGEI APE "Belgorod Institute of Education Development".

PRIKHODKO NADEZHDA ANATOLYEVNA,

methodologist,

RSAGEI APE "Belgorod Institute of Education Development".

Преподавание английского языка рассматривается в статье как одно из средств повышения интереса студентов к культуре здорового образа жизни. Анализируются возможности использования в преподавании английского языка экологических и валеологических тем. Рассматриваются методики, направленные на повышение интереса студентов к вопросам укрепления здоровья детей в школе, соблюдения режима дня, грамотной организации досуга. Показано, что применение данных методик позволяет повысить интерес и вовлеченность студентов в решение проблем здоровья и формирования здорового образа жизни.

Teaching English is considered in the article as one of the means of increasing students' interest in the culture of a healthy lifestyle. The possibilities of using environmental and valeological topics in teaching English are analyzed. The methods aimed at increasing students' interest in improving children's health at

school, observing the daily routine, and competent leisure activities are considered. It is shown that the use of these techniques can increase the interest and involvement of students in solving health problems and forming a healthy lifestyle.

Ключевые слова: *здоровьесберегающие технологии, физическое состояние, психологическая комфортность, положительные эмоции, игра, физкультминутка, возрастные особенности.*

Key words: *Health-saving technologies, physical condition, psychological comfort, positive emotions, game, physical culture, age features.*

Долгосрочные исследования здоровья школьников показывают стабильное ухудшение их состояния. По данным Российской академии медицинских наук, заболеваемость детей до 14 лет увеличилась на 34%, а детей в возрасте 15-17 лет – на 65%. Более 70% выпускников школ страдают хроническими заболеваниями.

Поэтому здоровье детей является приоритетным направлением государственной политики в сфере образования. Образовательные учреждения также несут ответственность за снижение уровня здоровья учеников. Учитывая, что школьники проводят большую часть своего времени в школе, педагоги и правильная организация учебного процесса играют важную роль в сохранении и укреплении здоровья детей.

Учитель, независимо от преподаваемой дисциплины, должен ставить перед собой ряд задач по формированию культуры здорового образа жизни учеников, включающих:

- воспитание понимания позитивных факторов, которые влияют на здоровье;
- обучение школьников осознанному выбору поступков и поведения, которые сохраняют и укрепляют здоровье;
- обучение выполнению правил личной гигиены и самостоятельной поддержке здоровья;
- формирование представления о правильном и здоровом питании, его режиме, структуре и полезных продуктах;
- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки и релаксации;
- обучение рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, физической активности и контролю своего режима дня;
- формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни.

Для формирования культуры здорового образа жизни необходимы метапредметные и личностные навыки, которые могут быть успешно развиты через использование экологических и валеологических тем в учебном процессе английского языка. Это достигается через вовлечение студентов в решение проблем здоровья, поощрение мотивации и развитие умений анализировать свои решения в отношении здоровья [1, с. 78].

Например, при изучении темы «Talking about the first day at school» («Говорим о первом дне школы») в 5 классе можно научить учащихся правилам личной гигиены, развить умения организовывать свой день, оптимизировать нагрузку на организм подростка. Проблемы здорового питания и использования полезных продуктов можно рассмотреть при изучении тем "Food" («Продукты») в 3 классе, "Shopping" («Покупки») в 4 классе, и "Healthy food" («Здоровое питание») в 6 классе. Постепенно, при переходе от одной темы к другой, ученики расширяют свой словарный запас и сформируют круг здоровьесберегающих навыков. Активное вовлечение учащихся в решение проблем, связанных с нормами здорового образа жизни, стимулирует их мотивацию и развивает умения анализировать собственное принятие решений в этой области.

Одной из главных задач учителя при изучении темы «Hobby» (5 класс) является научение школьников осознанному выбору поступков и поведения, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья. В этой теме учащиеся обсуждают свои увлечения и анализируют, как они могут быть полезны или вредны для здоровья, например, через спорт, танцы, путешествия или музыку. Они также учатся находить положительные и отрицательные стороны своих увлечений и находить способы использования их для релаксации, например, через АРТ-терапию. При изучении этой темы используются знания и навыки, полученные при изучении темы «Sport» в 4 классе, где рассматривались разные виды спорта и их влияние на физическое здоровье [2, с. 44].

Важным методом поддержания физического здоровья и учебной работоспособности учащихся является проведение физкультминуток на каждом уроке. В начальной школе это легко решается с помощью использования рифмовок. Они помогают предотвратить проблемы со здоровьем, такие как нарушения осанки и зрения, повышают концентрацию внимания и улучшают память и умственную работоспособность, снимают усталость и напряжение. Кроме того, использование рифмовок способствует развитию устной речи, расширению словарного запаса, улучшению произношения, а главное - мотивирует учащихся изучать английский язык.

Многочисленные повторы, характерные для данного жанра, способствуют легкому и непровольному запоминанию лексико-грамматических конструкций: «head and shoulders, knees and toes», «hands up, hands down». В классах постарше:

- Up and down;
- Up and down;
- Which is the way to London town?
- Where? Where? Up in the air;
- Close your eyes and you are there [3, с. 35].

Все слова обязательно должны сопровождаться соответствующими движениями.

Можно просто повторить глаголы, изображая данный вид деятельности. При закреплении прилагательных мы используем следующий прием: один ученик выходит к доске, а остальные называют слова. Ученик должен изобразить данное прилагательное. Такой вид деятельности вызывает много эмоций у учеников и дает эффект релаксации.

Конечно, старшеклассникам неинтересно слушать считалки, поэтому им можно предложить скороговорки, например, «Why do you cry, Willy?». Хотя они не воспринимают их серьезно, релаксационная пауза после них может значительно повысить работоспособность организма.

Пение является эффективным способом воздействия на чувства и эмоции учащихся, которое помогает заучить новую лексику, практиковать грамматические структуры и отработать фонетику языка. Пение также помогает расслабиться, снять напряжение и восстановить работоспособность, а также является связующим звеном между различными видами деятельности во время урока. Этот метод релаксации активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов и способствует развитию памяти. Например, для изучения темы «My body» в 3 классе можно использовать песню:

- Head, shoulders, knees, and toes,
- Knees and toes.
- Head, shoulders, knees, and toes,
- Knees and toes.
- Eyes and ears, and mouth and nose.
- Head, shoulders, knees, and toes.
- Knees and toes [4].

Развитие мелкой моторики является ключевым фактором для общего развития и здоровья маленьких детей. Эта способность связана с функционированием нервной системы, зрительным восприятием, вниманием, памятью и развитием речи. Это объясняется тем, что в головном мозге области, ответственные за речь и движение, расположены близко друг к другу. Поэтому стимуляция моторных навыков пальцев рук может активизировать речевой центр.

Для развития мелкой моторики маленьких детей на занятиях английского языка используется работа на интерактивной доске, где дети могут использовать пальцы для написания слов, перемещения рисунков, составления схем и рисования. Также для изучения английского алфавита используются элементы рисования, например, обведение букв, изображенных пунктирными линиями в тетради. Одним из наиболее интересных заданий для воспитанников является сбор пазлов, содержащих ключевое (тематическое) слово на английском языке.

Для поддержания работоспособности и мотивации учеников важно организовывать уроки таким образом, чтобы чередовались различные виды учебной деятельности в течение 10 минут, такие как чтение, письмо, анализ, общение и работа на компьютере.

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), таких как поиск информации в Интернете, мультимедийные презентации и создание электронных продуктов, также является эффективным способом преподавания. Использование разнообразного иллюстративного материала и анимационных моделей также повышает качество обучения. Ученики больше заинтересованы в таких методах обучения, чем в устаревших методах, таких как схемы и таблицы. Использование интерактивных элементов в обучающих программах позволяет ученикам переходить от пассивного усвоения к активному, так как они могут самостоятельно моделировать явления и процессы и воспринимать информацию нелинейно [5, с. 10].

Практика показывает, что система работы по формированию культуры здорового образа жизни в рамках изучения иностранного языка дает положительные результаты. Один из показателей успешности этой работы – уровень заинтересованности учащихся, который проявляется в их практических и творческих достижениях.

Сегодня общество очень заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны принимать активное участие в жизни, принимать решения и быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Поэтому образовательная система должна сформировать устойчивые качества творческой личности, которые помогут ей успешно самореализоваться и подготовить ее физически, психически и духовно к самостоятельной жизни в постоянно меняющемся обществе и окружающей среде.

Таким образом, используя разнообразные технологии, которые способствуют не только развитию творческих способностей, но и сохранению здоровья учащихся, можно достичь хороших результатов в достижении поставленных целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабич Н.С. Формирование культуры здоровья у школьников. М.: Просвещение, 2018. 112 с.
2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Игры на уроке: 2-3 классы: к учебникам М.З. Биболетовой [и др.]. «Enjoy English. 2 класс», «Enjoy English. 3 класс». М.: Экзамен, 2008. 272 с.
3. Герасименко И.В. Физкультпаузы в коррекционных классах // Иностранные языки в школе: научно-методический журнал. 2007. № 1. С. 34-36.
4. Горбачева А.А. Обучение речевому общению на уроках английского языка. М.: Чистые пруды, 2009. 32 с.
5. Науменко Ю.Л. Роль активного обучения в процессе формирования безопасного

поведения личности // Материалы научного конгресса: Современные технологии спорта высших достижений в профессиональной подготовке сотрудников силовых ведомств. М., 2005. С.14.

6. Петров А.И. Здоровый образ жизни как предмет изучения на уроках. Краснодар: КубГУ, 2022. 85 с.

7. Петров С.В., Кисляков П.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. М.: Издательство «Русский журнал», 2010. 260 с.

© Степанченко В.Г., Свечаревская С.А., Гришукова С.В., Приходько Н.А., 2024.